

Мониторинг на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България, използвайки данни от програма Коперник

Мила Атанасова, Христо Николов

Национален институт по геофизика, геодезия и география – Българска академия на науките
Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките
e-mail: mila_at_zl@abv.bg, hristo@stil.bas.bg

Ключови думи: GNSS, InSAR, мониторинг на свлачища

Резюме: Основната цел на това изследване е мониторинг на процесите протичащи в свлачищен район чрез допълващо използване на данни от SAR (радар с синтезирана апертура - PCA) и GNSS (глобални навигационни спътникови системи). Резултатите от изследването предоставят надеждни данни за протичащи рискови геопроцеси за региона на Североизточна България известен с няколко големи активни свлачища. Получените резултати са важни за разбирането на произхода и динамиката на свлачищните процеси, както и за оценка на произтичащите от тях опасности.

В настоящото изследване е използван метод DInSAR за установяване на деформации на земната повърхност в района на Северното Черноморие на България с цел определяне на райони с регистрирани деформации на земната повърхност и идентифициране на протичащи свлачищни процеси. Локализираните свлачища, както вече регистрираните, така и потенциални могат да бъдат изследвани с помощта на изградена локална геодинамична GNSS мрежа за тяхното прецизно наблюдение. За целта съвместно се анализират резултати от проведените от авторите през 2019г. и 2020г. теренни проучвания и резултати от обработка на набор от SAR данни. Въз основа на получените резултати може да се заключи, че и двата използвани източника от данни водят до подобни резултати (преместванията са в диапазона на сантиметри) и те потвърждават цялостното поведение на изследваните свлачища. Разликите между тях могат да бъдат обяснени с големия брой външни фактори, влияещи върху данните за SAR, като растителност и времева декорелация. При съпоставяне на двата метода трябва да се вземе предвид, че стойностите на елементите на интерферометричните изображения (IFI) съответстват на много по-голяма площ (14 м. на 14 м. размер на пиксел), докато GNSS се отнася до отделни точки.

Monitoring of landslide processes on the Northern Black Sea of Bulgaria using data from the Copernicus program

Mila Atanasova, Hristo Nikolov

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – Bulgarian Academy of Sciences
Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences
e-mail: mila_at_zl@abv.bg, hristo@stil.bas.bg

Keywords: GNSS, InSAR, landslide monitoring

Abstract: The main purpose of this study is to monitor the processes occurring in a landslide area through the additional use of data from SAR (Synthetic Aperture Radars) and GNSS (Global Navigation Satellite Systems). The results of the study provide reliable data on ongoing hazardous geoprocesses for the region of Northeastern Bulgaria known for several large active landslides. The obtained results are important for understanding the origin and dynamics of landslide processes, as well as for assessing the dangers arising from them.

In the present study, the DInSAR method was used to establish deformations of the Earth's surface in the region of the Northern Black Sea coast of Bulgaria in order to determine areas with registered deformations of the earth's surface and identify ongoing landslides. The localized landslides, both already registered and potential, will be able to be studied with the help of a local geodynamic GNSS network for their precise monitoring. For this

purpose, the results of the conducted by the authors in 2019 and 2020 yr. are jointly analyzed and in-sute studies and results of SAR data processing. Based on the obtained results, it can be concluded that both used data sources lead to similar results (displacements are in the range of centimeters) and they confirm the overall behavior of the studied landslides. The differences between them can be explained by the large number of external factors influencing SAR data, such as vegetation and temporal decorrelation. When comparing the two methods, it should be taken into account that the values of the IFI elements correspond to a much larger area (14 m by 14 m), while GNSS refers to individual points.

1. Въведение

Целта на това проучване е да се идентифицират райони с активно движение на свлачища по северното Черноморие на България и да се осъществи мониторингът им чрез комбиниране на данни от GNSS и интерферометрични изображения от SAR. GNSS данни от постоянни и локални геодезически мрежи се използват за валидиране на получената от SAR информация, отнасяща се до зоната на изследване. Изследването ще даде надеждни данни за текущите рискови свлачищни процеси за региона на СИ България.

Геодинамичните процеси и свлачищната активност се считат за основен двигател на хоризонтални и вертикални движения на земната кора на СИ България. Един доказан метод за непрекъснато наблюдение на земните деформации е използването на данни от активно радиолокационно дистанционно наблюдение. Тези данни са основата за създаване на интерферометрични изображения за количествена оценка на регистрираните движения на земната повърхност в рамките на фиксиран интервал от време. За това изследване беше създаден набор от IFI за районите Северното Черноморие на България.

2. Метод

Напоследък интерферометричният подход е широко използван в геодезическите изследвания. Този метод използва интерферометрично обработени данни от наземни или сателитни радарни със синтезирана апертура. Целта на обработката е да се регистрира промяната на фазовия сигнал, присъстващ в две радарни изображения, получени на различни дати. Въз основа на тази разлика може да се проследят геодинамични явления от различен тип - земетресения, свлачища и скални падания и др.

Трябва да се отбележи, че инструментът SAR е активна радарна система за изображения, която обикновено е монтирана на летящи платформи, за да картографира повърхността на Земята. В този инструмент основният елемент е SAR активната антената, която излъчва и приема обратно отразените от земната повърхност радарни сигнали.

Фиг. 1. Изображения от Сентинел 1A/B от възходяща орбита 36 и низходяща орбита 58 орбита покриващи СИ България

Получените данни образуват радарно изображение, което е съставено от два различни компонента на електромагнитната вълна - амплитуда и фаза. Трябва да се има предвид, че дължината на вълната и фазата на радарния сигнал са взаимно свързани. За използване на интерферометричния метод трябва да бъдат обработени заедно две радарни изображения (често наричани интерферометрична двойка - IFP) и в полученото изображение се записва фазовата разлика на обратното отразения сигнал между двете измервания. Тази разлика е пряко свързана с промените (ако има такива), настъпили на повърхността на Земята във времеви интервал между получаването на двете SAR изображения. Също така трябва да се отчете, че регистрираните по този начин измествания са в линията на заснемане (LOS) на антената и не могат да бъдат директно интерпретирани като движение в хоризонтална или вертикална равнина. За да се направи това са необходими допълнителни изчисления.

2.1. Приложение на DInSAR за определяне на премествания в СИ България

Подходът DInSAR (диференциален интерферометричен радар с синтетична апертура), използван за получаване на резултатите в това проучване, се състои от следните етапи.

Първият е подготвителният етап на данните, при който на базата на експертизата на авторите от наличните онлайн архиви с данни за SAR, поддържани от различни институции, са получени необходимите. В този процес бяха изчислени перпендикулярните базови линии между всички възможни IFP и бяха избрани най-подходящите за по-нататъшна обработка на следващия етап. Събрана е и допълнителна помощна информация (цифрови карти и други данни) относно топографията на изследвания регион. Друго съображение, което беше взето предвид за смекчаване на споменатите ефекти, беше обработката на данни от възходяща и низходяща орбита и съвместното им регистриране. (вж. Фиг. 1).

2.2. Процедура за обработка по метод DInSAR

Във втория етап от това изследване беше приложена процедурата за обработка по метод DInSAR за всяка една IFP, която се счита за една от най-важните за да се получат крайните резултати.

На този етап бяха обработени само данни във формат Single-Look Complex (SLC). В този формат се регистрират както данни за амплитудния, така и фазовия сигнал. Освен това тези данни имат добра позиционна информация за географска ширина/дължина (вж. Фиг. 1) и в същото време осигуряват пространствена резолюция, която е от значение за целите на това изследване. За създаването на единичен IFP SAR данните бяха обработени със софтуера SNAP, предоставен от ESA, в който лесно се реализира добре установена методология за DInSAR (вж. Фиг. 2).

В рамките на това проучване е създаден архив от IFP за периода между април 2015 г. и ноември 2020 г. Трябва да се изясни, че обработените IFP покриват четиримесечен интервал, който е от съществено значение за минимизиране на негативните ефекти като затихване на радарния сигнал и намаляване на съгласуваността, причинена от растителността, присъстваща в изследваните райони. Друго ограничение, което беше отчетено в началото на обработката, беше да се максимизира моделираната съгласуваност за всеки IFP. По време на създаването на интерферометричното изображение от значение е да се избере такъв ЦМР (DEM - Digital elevation model) който ще осигури възможно най-добрата пространствена разделителна способност на крайния продукт [1]. Тъй като по време на обработката не беше предоставена подобър DEM, беше използван 1arcsec SRTM. За да се гарантира високото качество на крайните IFP, бяха използвани само точни орбитални данни за съвместната регистрация на първоначалните SLC изображения. Тази стъпка е от значение за формирането на единична интерферограма, тъй като при нея да се осигури съвпадение на регистрираните амплитудни и фазови сигнали от един пиксел (земен елемент) както по посока на обхвата, така и по азимута от двете SLC изображения.

Фиг. 2. Методология за обработка на IFI

Следващата стъпка в обработката беше да се подобри качеството чрез високочестотна филтрация и намаляване на шума да се формират квадратни пиксели, отговарящи на елементи от земната повърхност, в IFI. Тъй като за това изследване ние стеснихме района на изследване беше необходимо да се създаде по-малък полигон чрез подмножества на IFI. След тази процедура IFI може да бъде геокодиран и експортиран към друг софтуер (например QGIS, Google Earth) за визуализация и допълнителен анализ. Цветовете, присъстващи в тези IFI, показват степента на промяна на фазовия сигнал. В случай на единичен гладък цвят, означава че няма промяна на фазата, т.е. не се откриват повърхностни деформации. В областите, където ефектът „сол и пипер“ е видим, може да се заключи, че фазата е силно декорелирана поради ниската кохерентност в единичния основен елемент. Само за тези области в IFI, където има интерферометрични ивици, може да се заключи, че деформациите на земята са били надеждно регистрирани от промяна на фазовия сигнал в LOS.

За да се получат повърхностни измествания по LOS в метрични единици е необходима още една процедура, известна като разгъване на фазовия сигнал. Всъщност това е процес на възстановяване на фазовата разлика чрез добавяне на правилното цяло число, кратно на 2π към интерферометричните ивици [2]. Тази процедура за разгъване на фазата може да се извърши от няколко софтуерни продукта, но в това проучване ние използвахме модула Snaphu [3].

Фиг. 3. IFI (възходяща орбита 36) за датите 20Nov2015_11Mar2016

За изследване на текущите геодинамични процеси в региона на СИ България е създадено локално хранилище/архив с данни за SAR от мисията Sentinel-1. Използвайки горе описания метод, беше създаден набор от IFI на интервали от 4, 8 и 12 месеца и в случаите когато трябваше да се проучи конкретно неочаквано събитие породено от аквизиране на свлачищните процеси. Валидирането на информацията, получена от IFI, беше извършено с помощта на данните от създадените локални GNSS мрежи.

Третата и последна стъпка включва анализ на информацията, получена от обработката на DInSAR и се основава на получените карти на деформация в метрични единици за съответния период. Първо трябва да се подчертае, че регистрираните измествания на повърхността са по LOS на антената. Още едно практическо съображение при интерпретиране на LOS деформации е, че реалното триизмерно движение на земната повърхност (север, изток, нагоре) не е оценка и изводите трябва да се направят внимателно.

3. Райони на изследване

3.1. Свлачище по крайбрежния склон преди голф клуб “Тракийски скали”

3.1.1. Геоложкско описание

Свлачището е регистрирано през 2014 г. под номер DOB 17.05009-01-03 и е развито по крайбрежния склон, непосредствено преди входа на голф клуб „Тракийски скали“. Проявено е в предната част на древно стабилизирано свлачище, известно с името “Калкан тепе” – югозападно разположено от с. Божурец [4], [5].

Древното свлачище е блоков тип. На терена ясно се виждат свлачищни пакети, разположени на различни нива. Между тях са оформени множество негативни безотточни форми с различни размери, които задържат голямо количество повърхностни води.

Свлачището засяга територия с площ около 110 дка, разположена между дерето пред с.Топола и входа на голф комплекса, морето и древния свлачищен откос. Размерите му са: ширина около 550 м и дължина около 280 м в източната част и около 150 м в западната част. Главният свлачищен откос е висок до 12-15 м. По цялата ширина на свлачището в морето има свлачищен вал с височина до 3-4 м. Представлява издигане на глини, скални късове с различни размери и сивосини мергели. Мергелите, които в естествения терен са с хоризонтален пласторед във вала са наклонени до вертикални. Свличат се сивобели глини с разнородни скални късове в тях с различни размери. В западна посока до дерето на бреговия склон ясно личи и свлачищен пакет със запазени седименти, които имат наклонен пласторед [4], [5] [6] и [7].

Фиг. 4. Свладище преди голф клуб Тракийски [8]

В района има малки и тесни пясъчни ивици, които не могат да защитят брега от морската абразия. В резултат на това и изветрителните процеси, по високия и оголен морски бряг възникват съвременни свлачища и срутища. Двата вида негативни геодинамични процеси - свлачища и морска абразия са в пряка зависимост и активността на единия процес предопределя развитието на другия.

Констатацията от визуалния оглед направен на 03 април 2019 г. е, че видимо свлачището е активно. Пътят към голф клуба е асфалтиран и в новата настилка на места се виждат тънки пукнатини с размер 2-3 см. Под пътя ясно личи левия борд, от който е насечен свлачищен пакет. Масивните сгради (Фиг. 4) засегнати от свлачищните процеси са необитаеми и видимо приличат на изоставени. Територията, засегната от свлачищните процеси е затревена, обрасла с високи храсти и е труднодостъпна.

Основни причини за активизиране на свлачищните процеси са преовлажняване на земните маси от води с неясен произход (възможно е да са подземни, подхранвани с битови), течове от компрометираната на този етап канализация, изградена в пътя за голф-комплекса и морската абразия.

3.1.2. GNSS на геодинамичната мрежа

Геодинамичните мрежи, създадени за мониторинг на свлачища, се състоят обикновено от два типа точки - референтни или неподвижни точки, разположени на геологично стабилен терен и точки за наблюдение разположени в свлачищното тяло. За да бъдат постигнати целите на настоящото проучване са необходими геодезически данни от тези два типа точки. Данните за стабилните точки разположени в недеформируема зона се предоставят от перманентни GNSS мрежи. Новите точки на наблюдение са разположени вътре в конкретното свлачище и ще бъдат измерени в няколко цикъла.

За това проучване е създадена контролна геодинамична мрежа, обхващаща свлачищната зона преди голф клуб „Тракийски скали“ (Фиг. 5). Тя се състои от общо 10 точки, стабилизирани с метални тръби с дължина 35 см използвани за наблюдение на деформации по пътя. Първият цикъл на измерване на GNSS на геодинамичната мрежа беше извършен в периода 19-23 юни 2019 г. а втория юли 2020 г.

Фиг. 5. Свлачище преди голф клуб „Тракийски скали“ и новоизградената геодинамична GNSS мрежа

Понякога е трудно да се извършат измервания на свлачищните процеси в точките от GNSS геодезическата мрежа поради технически причини, напр. наличието на високи дървета, което води до влошаване и/или липса на GNSS сигнал от спътниците; труднодостъпен терен; опасностите от наличието на полуразрушени сгради и съоръжения; административни пречки - частна собственост върху имотите в активната част на свлачището. В тези случаи е удачно да се използват дистанционни методи, а в конкретния случай сателитни данни от SAR.

3.1.3. Приложение на DInSAR за определяне на премествания

За целите на това изследване създадохме времева поредица от IFI базирана на данни от сателитите Sentinel-1A/B, започваща през ноември 2015 г. и завършваща през април 2020 г. Зададохме времето между две сцени, образуващи IFI, да бъде четири месеца, за да има минимална растителна покривка в изследваните област поради добре познатия ефект на затихването на сигнала и намаляването на кохерентността. Друго ограничение, с което трябваше да се справим, беше да намерим онези сцени, които имат най-къса перпендикулярна базова линия и висока моделирана кохерентност.

Таблица 1. Списък на сателитните изображения на Sentinel 1A / B, използвани при създаването на IFI

Master / Slave dates	Orbit type	Bperp [m]	Btemp [days]	Modeled coherence
20Nov2015_11Mar2016	Desc. 36	-28.91	-120	0.87
26Nov2016_20Mar2017	Desc. 36	-125.08	-114	0.80
15Nov2017_27Mar2018	Desc. 36	-106.94	-132	0.80
20Nov2018_22Mar2019	Desc.36	-66.42	-120	0.84
29Nov2019_28Mar2020	Desc.36	-86.00	-120	0.82

От наличните изображения в създадения архив на данни, изображенията отговарящи на посочените критерии, са показани в Таблица 1. По този начин бяха формирани шест интерферометрични двойки, които бяха използвани в следващите стъпки за обработка по метод DInSAR. Общо дванадесет изображения са обработени и допълнително анализирани в рамките на времевите редове (вж. Табл. 1).

IFI 20Nov2015_11Mar2016

IFI 26Nov2016_20Mar2017

IFI 15Nov2017_27Mar2018

IFI 20Nov2018_22Mar2019

IFI 29Nov2019_28Mar2020

Фиг. 6. Регистрирани премествания в свлачище „Тракийски скали“ получени от IFI за различните периоди

На Фиг. 6 са представени карти на преместванията определени от интерферограми за различни зимни периоди от 2015-2020 г. (винаги е използвана възходяща орбита 36) наложени върху растер на Google Earth, покриващи зоната на свлачище „Тракийски скали“. Преместванията на земната кора са изчислени от фазовия сигнал след неговото разгъване и са цветово кодирани. Следва да се отбележи, че за период от 4 месеца те варират между -2 до -10 cm. Само през периода през зимата на 2017-2018 г. стойностите на движенията достигат -20 cm за отделни пиксели.

Получените крайни резултати са представени по-долу в Таблица 2. В нея се предоставя информацията, получена от интерферограмата относно движенията на земната повърхност за определения период по IFI. За тази цел за всяка точка от геодезическата мрежа (виж Фиг. 5 и Фиг. 6) се определя пиксел, на който тя съответства. В същата таблица срещу номера на геодезическата точка е представено преместването по LOS /m/ получено на базата на фазовия сигнал с поляризация VV за всеки един от периодите.

Таблица 2. Изчислени стойности на преместваната по LOS от получените IFI в точките на геодезическата мрежа за свлачище „Тракийски скали“

Point number	Displacements VV (LOS) /m./				
	20Nov2015-11Mar2016	26Nov2016-20Mar2017	15Nov2017-27Mar2018	20Nov2018-22Mar2019	29Nov2019-28Mar2020
03	-0.054	-0.051	-0.091	-0.060	0.00
501	-0.045	-0.091	-0.119	-0.079	0.005
502	-0.061	-0.094	-0.140	-0.085	0.020
503	-0.073	-0.040	-0.189	-0.029	-0.009
504	-0.085	-0.071	-0.170	-0.072	0.013
601	-0.081	-0.073	-0.142	-0.065	-0.008
602	-0.066	-0.078	-0.156	-0.069	-0.011
603	-0.064	-0.069	-0.172	-0.062	0.002
604	-0.052	-0.065	-0.192	-0.017	-0.024
605	-0.058	-0.081	-0.201	-0.028	-0.009

При интерпретацията на резултатите от горната таблица следва да се вземе предвид, че получените стойности отразяват движенията на земната повърхност само за споменатите 4-месечни периоди. В конкретния случай е важно да се отбележи следното предимство на прилагания подход - възможността за картографиране на области, които са недостъпни по друг начин поради особености на релефа и опасност от срутвания на сгради.

3.2. Свлачищен циркус „Дългия Яр“

3.2.1. Описание

Изследваният район „Дългия яр“ е свлачищен циркус попадащ във Варненския свлачищен район, който включва крайбрежната ивица, която започва от гр. Варна и достига до долината на река Батова близо до село Кранево. Образоването на дълбоки свлачища в района се дължи главно на морската абразия. Той е част от големи свлачищни комплекси (тип циркус) проявени по източния склон на Франгенското плато - от ръба му до морския бряг. На фона на тези стари стабилизирани свлачища в резултат на комплексното въздействие на природните фактори и техногенната активност възникват съвременни активни местни свлачища [9] и [10].

Изследваният район „Дългия яр“ е свлачищен циркус, който обхваща няколко активни свлачища, чиито граници се припокриват и поради тази причина е трудно да се разграничат. Дори за някои от изследваните свлачища разположени в този район вътре в тях може да се локализира по-малко свлачище

Свлачище „Фара“, разположено между село Кранево и туристическия курорт "Панорама", обхваща само ниското стъпала на циркус „Дългия яр“ и е с идентификационен номер VAR 02.54145-01-17 в регистъра на свлачищата на Република България, То се активизира на 13 октомври 2012 г., унищожавайки фара и вилите около него.

Фиг. 7. Свлачищния циркус „Дългия Яр“

3.2.2. GNSS на геодинамичната мрежа

За постигане на целта на това проучване е създадена контролна геодинамична мрежа, обхващаща свлачищната зона „Дългия Яр“ - „Фара“ (Фигура 7). Тя се състои от общо 30 точки, стабилизирани с метални тръби с дължина 35 см и метални болтове в скалата. Измерванията на всички точки са извършени в статичен режим с продължителност на измерването един час, а референтните станции натрупваха данни за около 8 часа.

Референтната система е дефинирана от станции на националната перманентна GNSS мрежа на НИГГ-БАН. Новосъздадената геодинамична мрежа (Фиг. 8), която е разположена вътре в зоната на свлачището ще се измерва веднъж годишно. В споменатата геодинамична мрежа "Дългия Яр" са включени всички шест точки, открити по-рано на терен от мрежа, използвана за наблюдение на деформации по пътя (означени със син цвят на Фиг. 8). Първият цикъл на измерване на геодинамичната мрежа е извършен в периода 19-23 юни 2019 г, а вторият в края на юни 2020 г [11].

Фиг. 8 а) Точки от новата геодинамична мрежа в и около свлачището "Дългия Яр" (вляво) и б) Премествания в свлачището "Далгия Яр", получени от IFI от 2 април 2018 г. - 28 ноември 2018 г., орбита 36 низходяща

На Фиг. 8 б) е показана карта на преместванията определени в IFI, които бяха получени от теметично обработени изображения от дати 2 април 2018-28 ноември 2018 г.. Това IFI е едно от многото обработени двойки изображения включени в новосъздадения архив, който ще се използва за проследяване динамиката на свлачищните процеси въз основа на данни от този тип. Цветът на пикселите представлява движението на повърхността в дименсия метър за изследвания период, вариращо от тъмносиво до пурпурно. Особено уязвимите зони са показани в пурпурно, а по-малко уязвимите в жълто и зелено. Пример за оценка на активността на свлачището базирана на това IFI показана на Фиг. 8 б), е че слягането варира до -192 mm. Площта, затворена от многоъгълника от точки 208, 209, 201, 102, 111 и 112 е недостъпна, тъй като е с най-висока степен на наклон (Фиг. 8) и следователно не беше възможно да се поставят геодезически точки и извършат GNSS измервания. Преместванията на терена в тази област ще се наблюдават само по данни от SAR и именно там се регистрират някои от най-големите стойности на потъване за изследвания период.

20Nov2015_11Mar2016

26Nov2016_20Mar2017

15Nov2017_27Mar2018

20Nov2018_22Mar2019

29Nov2019_28Mar2020

Фиг. 9. Премествания в свлачището "Далгия Яр", получени от IFI г., низходяща орбита 36 за есенно-зимните периоди от 2015 до 2020 г.

На Фиг. 9 е представен нагледен пример за настъпилите измествания на земната повърхност по LOS. Те се изчисляват от разгънатия фазов сигнал, който е кодиран с цвят. Може да се отбележи, че за всеки един от четиримесечните периоди от зимните месеци ноември – март 2015-2020 г. изчислените измествания са в диапазона между 2 (издигане) и -25 (слягане) см. Получените IFI разкриват, че регистрираните деформации са концентрирани в някои области с неравномерна структура. От тях е създадена и карта на концентрацията на деформации на земната кора. От същото изображение са премахнати онези пиксели от IFI, които имат съответни стойности на кохерентност под 0.3, тъй като информацията получена от тях се счита за ненадеждна.

Представените по горе резултати за двата изследвани обекта (свлачищен циркус „Дългия Яр“ и свлачище „Тракийски скали“) предоставят солидна основа, за да потвърдят, че IFI, получени от сателитни SAR данни са подходящи за изследване на деформации на земната кора. За конкретния период изчислените премествания са в диапазон от няколко сантиметра до няколко дециметра, което е в съответствие с очакваните годишни стойности за изследваните райони. Към момента обработените по DInSAR данни може да се считат за единственият източник на информация за онези части от конкретни обекти, когато теренът е трудно достъпен и непроходим или е недостъпен по други причини. Може да се каже, че реализираният подход при проучването на двата обекта може да се използва за проучване и наблюдение на цялата свлачищна зона от гр. Варна до нос Калиакра, както и в други райони по Черноморското крайбрежие.

Заклучения

Получените от това изследване резултати демонстрират потенциала и способността на радиолокационните сателитни данни и подхода за използване на времеви редове от DInSAR за изследване и постоянен мониторинг на деформациите на земната повърхност в двата изследвани района. Въз основа на тези редове се измерват техните вариации по LOS със сантиметрова точност във времето, използвайки свободно достъпни данни от PCA и безплатен софтуер. Тематичната обработка по DInSAR може да се разглежда като привлекателен метод и оперативен инструмент за решаване на опасни задачи геоложки изследвания като откриване и наблюдение на деформации на земната повърхност. Трябва да се подчертае, че повърхностните деформации, получени от сателитни данни, изискват прецизни изчисления и

допълват полевите измервания и биха могли да ги насочат към конкретни райони/обекти, но не могат да ги заменят в пълна степен.

Крайните продукти от обработката по DInSAR са карти на повърхностно преместване, показващи средните повърхностни измествания за фиксиран период от време в посока LOS. Още едно предимство на резултатите от DInSAR обработка, е че те предоставят плътна пространствена информация само в райони с малка растителна покривка, докато в силно райони където растителността доминира кохерентността в IFI е ниска и за получаване на резултати се налага да се извършва интерполация. Комбинацията от GNSS измервания и DInSAR повиши качеството на информацията относно текущите геодинамични процеси и повърхностни движения.

Окончателните резултати получени от съместната интерпретация на данни от GNSS и DInSAR, които ще се извършат по проект „Мониторинг на свлачишни процеси....“ ще даде по-подробна представа за продължаващите деформации на земната повърхност за периода 2015 ÷ 2022. Информацията, събрана чрез двете досегашни GNSS кампании, както и планираните за 2021/2022 г. ще осигурят добра база за точното определяне на хоризонтални и вертикални премествания земната повърхност на конкретни геодезически точки, докато информацията получена след обработка по DInSAR отразява повърхностни измествания за хиляди наземни пиксела, но само в посока по LOS. Моделът на скоростите получен за точките на GNSS мрежите ще е с висока точност гарантирана от метода на измерване и поради тази причина се счита за референтен, докато от обработката по DInSAR ще се получи покритие за много по-големи площи. Следователно комбинацията от тези две метода ще позволи по-точно и по-подробно изследване на текущите геодинамични процеси в района.

Благодарности

Тези изследвания са реализирани с финансовата подкрепа на Националния Фонд за научени изследвания, проект КП-06-ОПР 06/1 от 14.12.2018г. „Мониторинг на свлачишни процеси по Северното Черноморие на България, чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови системи и интерферометрични изображения от радари със синтезирана апертура“, по програма „Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“

Литература:

1. Nikolov, H., Atanasova M.. (2017), Influence of different DEMs on the quality of the InSAR results – case study over Bankya and Mirovo areas. Active and Passive Microwave Remote Sensing for Environmental Monitoring, edited by Claudia Notarnicola, Nazzareno Pierdicca, Emanuele Santi, 10426, SPIE, 104260M-1-104260M-8. <https://doi.org/10.1117/12.2278393>
2. Veci Luis (2016). TOPS Interferometry Tutorial, <http://sentinel1.s3.amazonaws.com/docs/S1TBX%20TOPSAR%20Interferometry%20with%20Sentinel-1%20Tutorial.pdf>, 2019
3. SNAPHU: Statistical-Cost, Network-Flow Algorithm for Phase Unwrapping <https://web.stanford.edu/group/radar/softwareandlinks/sw/snaphu/>
4. Геозащита Варна ООД (2017). Годишен отчет 2017
5. Геозащита Варна ООД (2018). Годишен отчет 2018
6. Нанкин, Р., Иванов П. (2019) Актуално състояние на свлачищата, засягащи Северното българско Черноморие, Review of the bulgarian geological society, vol. 80, part 3, 2019, p. 176–178
7. Nankin, R., Krastanov M., Ivanov P.I. (2020). Geotechnical investigation and spatial orientation of the sediments of the topola formation in the area of the Topola village landslides, Northeast Bulgaria, Volume 20, Book 1.1, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2020) 18-24 August, Albena, Bulgaria, 2020
8. Nankin, R., P.I. Ivanov, M. Krastanov (2020). Thracian Cliffs landslide, Northern Bulgarian Black Sea Coast. Review of the Bulgarian Geological Society, vol. 81, part 3, 2020, p. 215–217
9. Bruchev, I., Dobrev, N., Frangov, G., Ivanov, P.I., Varbanov, R., Berov, B., Nankin, R. Krastanov, M. (2007). The landslides in Bulgaria — factors and distribution, Geologica Balcanica, 36, 3–4, pp. 3–12.
10. Evlogiev, Y., D. Evstatiev. 2011. New geological model for the landslides between the Kranevo village and the Panorama camping-site (North Black Sea coast). – Eng. Geol. and Hydrogeol., 26, 3–26
11. Dimitrov, N., Georgiev I., Atanasova M., Ivamov A.. Monitoring of the landslide processes at the "Dalgiya Yar" landslide. Conference Proceedings of Selected papers, Section Geodesy and Mine Surveying, Volume 20, Book 2.2, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2020) 18-24 August, Albena, Bulgaria, 2020